

**«МОТИВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ»**

Каримова Мадина Хуснидиновна

Ташкентский государственный экономический университет

97 706 00 96

madinka060896@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7059252>

Достоверность результатов исследования обеспечивается комплексностью анализа проблемы при определении исходных теоретических и методологических принципов её исследования; согласованностью эмпирических и теоретических методов, адекватных целям и задачам исследования; сочетанием качественного и количественного анализа полученных данных; применением методов математической статистики; экспериментальной проверкой положений, составивших гипотезу исследования; репрезентативностью выборки экспериментальных и контрольных групп студентов.

Научная новизна исследования состоит в следующем: выявлены особенности формирования мотивации изучения иностранного языка у студентов неязыковых специальностей; выявлены педагогические условия, способствующие формированию положительной мотивации изучения иностранного языка у студентов неязыковых специальностей; разработан комплекс педагогических средств, способствующий развитию мотивации изучения иностранного языка у будущих специалистов в условиях вуза.

Теоретическая значимость работы определяется тем, что выявлены возможности применения и адаптированы принципы нового направления преподавания английского языка в западной педагогике - «Английский язык в специальных целях» (ESP) к условиям российского образования; определены и охарактеризованы уровни сформированности мотивации изучения иностранного языка, дополнены критерии и показатели сформированности мотивов при изучении иностранного языка у студентов неязыковых специальностей.

Практическая значимость исследования состоит в следующем: разработана система мер, обеспечивающая развитие мотивации изучения иностранного языка у студентов неязыковых специальностей; ф - составлен комплекс методик, позволяющий определить сформированность мотивации изучения иностранного языка;

разработаны программы обучения английскому языку на психологическом факультете с учётом требований будущей специальности в рамках контекстного обучения и «английского языка в специальных целях»; составлены методические рекомендации по проведению занятий.

Формированию мотивации изучения иностранного языка у будущих специалистов способствуют различные педагогические средства, разработанные в рамках трёх моделей: семиотической, имитационной и социальной. Модели взаимосвязаны и могут быть использованы в той или иной последовательности, начиная с семиотической модели или социальной модели в зависимости от курса и уровня подготовленности студентов. Семиотическая модель включает в себя коммуникативные упражнения на усвоение лексики, грамматики в пределах темы; работу с основными текстами, коммуникативные упражнения к основным текстам. Имитационная модель предусматривает отработку речевых клише и штампов, работу с текстами, дополнительными к содержащимся в традиционной программе, коммуникативные упражнения к ним; обучение умениям диалогического общения; освоение профессионально-речевых ситуаций ролевого поведения; заполнение анкет психологического характера; стендовые / устные доклады. Социальная модель включает ролевые игры, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, симуляции, письменные формы работы.

Три вышеописанные нами модели предусматривают совместное целеполагание (студенты и преподаватель совместно ставят цели, учитывая мотивы той или иной группы); персонализацию занятия (оно становится лично значимым); формирование грамотного специалиста (профессиональный контекст даёт возможность формировать некоторые профессиональные качества).

Список литературы:

1. Алхазишвили А.А. Мотивационная основа обучения устной иностранной речи // Ученые записки МГПИИЯ им. М. Торезе. — М., 1971. — Т. 60. - С. 180-186.
2. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки учения школьников. М.: Педагогика, 1984. - 294 с.
3. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии // Психодиагностические методы в комплексном лонгитюдном исследовании студентов. — JL: ЛГУ, 1976. —С. 13-35.

4. Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки: Избр. психол. труды в 2 т. — М.: Педагогика, 1980. Т. 2. — С. 129-267.
5. Андреева Е.В. Принцип двуплановости в деловой игре как форме контекстного обучения: Автореф. дис. .канд. пед. наук (13.00.01). -М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1999. — 25 с.
6. Артемьева О.А. Общепедагогические и лингводидактические основы активизации познавательной деятельности студентов вузов при обучении иностранному языку на основе системы учебно-ролевых игр: Автореф. дис. .д-ра пед. наук (13.00.02). Тамбов, 1999. - 26 с.